

ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ТУРИЗМНИ РИВОЖЛАНТИРИШ СТРАТЕГИЯЛАРИНИ АМАЛГА ОШИРИШНИНГ ИНСТИТУЦИОНАЛ ВА ҲУҚУҚИЙ МЕХАНИЗМЛАРИ

Рахимбоев У. Ф.

(Қорақалпоқ давлат университети эркин изланувчиси)
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17196886>

Ўзбекистон Республикаси давлат дастурлари ва стратегиялар ҳам туризм соҳасини қўллаб-қувватлаш ва уни янги босқичга олиб чиқишга қаратилган бўлиб, улар орқали туризм инфратузилмаси, хизмат сифатини яхшилаш, янги туристик маҳсулотларни яратиш ва тарғиб қилиш бўйича амалий чора-тадбирлар кўзда тутилган.

1. 2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси¹. Ушбу стратегия доирасида мамлакатнинг барча ҳудудларида, шу жумладан, Қорақалпоғистон Республикасида ҳам туризм соҳасини ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратилган. Стратегиянинг асосий мақсадларидан бири — туризм инфратузилмасини яхшилаш, хизматлар сифатини ошириш ва ҳудуднинг туристик жозибадорлигини кучайтиришдир.

2. 2022-2026 йилларда Қорақалпоғистон Республикасида туризм соҳасини ривожлантиришнинг мақсадли кўрсаткичлари. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 28 сентябрдаги 545-сон² қарори билан тасдиқланган ушбу кўрсаткичлар Қорақалпоғистон Республикасида туризмни ривожлантириш бўйича аниқ мақсад ва вазифаларни белгилайди. Мазкур ҳужжатда ҳудуднинг туризм салоҳиятидан самарали фойдаланиш, ички ва хорижий туризм бозорлари учун жозибадорлигини ошириш, инфратузилмани яхшилаш ва янги туризм хизматларини жорий этиш каби йўналишлар қамраб олинган.

2024 йилда Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳрида туризмни ривожлантиришнинг. МАҚСАДЛИ КЎРСАТКИЧЛАРИ

Т/р	Ҳудуд номи	2024 йилда хорижий туристлар ташрифи режаси (минг нафар)	шундан чорақлар кесимида				2024 йилда ички туристлар ташрифи режаси (минг нафар)	шундан чорақлар кесимида				Туроператор/турагентлар сони		Жойлаштириш воситалари сони	
			I	II	III	IV		I чорақ	II чорақ	III чорақ	IV чорақ	2023 I янв. ҳолатига	2024 йилга режа	2023 йил I янв. ҳолатига	2024 йилга режа
Республика бўйича		10 569	1 750	3 322	3 251	2 246	22 000,0	2 158,5	8 340,9	7 206,3	4 294,3	2 649	100	5 526	600
1.	Қорақалпоғистон Республикаси	111	15,0	45,0	35,0	16,0	1 111,6	107,6	470,2	330,1	203,7	51	12	89	11

(жадвал 1)

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, 28.01.2022 йилдаги ПФ-60-сон// <https://lex.uz/docs/5841063>

² Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарори, 28.09.2022 йилдаги 545-сон// <https://lex.uz/docs/6212913>

3. 2022-2024 йилларда Қорақалпоғистон Республикасининг туризм салоҳиятини янада ривожлантириш бўйича «Йўл харитаси»³. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг юқоридаги қарорига мувофиқ, ушбу «Йўл харитаси» Қорақалпоғистонда туризмни ривожлантириш бўйича амалий чора-тадбирларни ўз ичига олади. Бунда инфратузилмани яхшилаш, маданий мерос объектларини сақлаш ва тарғиб қилиш, туристик хизматларни кенгайтириш ва маҳаллий хунармандчиликни қўллаб-қувватлаш каби масалаларга эътибор қаратилган.

Ушбу дастур ва стратегиялар Қорақалпоғистон Республикасида туризм соҳасини ривожлантириш, иқтисодий ўсишни таъминлаш ва аҳоли фаровонлигини оширишга қаратилган. Уларни амалга ошириш Қорақалпоғистон Республикасида туризмнинг иқтисодий ҳамда ижтимоий ривожланишга қўшаётган ҳиссасини яққол намоён қилади, зеро Қорақалпоғистон Республикаси Ўзбекистоннинг ўзига хос маданий, тарихий ва табиий бойликларга эга ҳудудларидан бири саналади. Мазкур ҳудудда туризмни ривожлантириш, **биринчидан, иқтисодий ўсишни таъминлайди** (янги иш ўринларини яратиш, маҳаллий маҳсулотларга талабни ошириш орқали аҳоли даромадларини оширади); хорижий валютани жалб этади (туристларнинг Республика ҳудудаги ташрифи жараёнида сарфлаган маблағлари орқали иқтисодиётга хорижий валюта кириб келади); ифратузилмани яхшилади (туризмни ривожлантириш билан боғлиқ лойиҳалар йўллар, меҳмонхоналар, хизмат кўрсатиш объектлари ва бошқа инфратузилмани ривожлантиришга ёрдам беради); инвестицияларни жалб қилади (хорижий ва маҳаллий инвесторларнинг қизиқишини оширади, янги бизнес лойиҳаларни амалга оширишга рағбатлантиради; **иккинчидан, туризмнинг иқтисодий ривожланишга ҳиссасини оширади**, яъни иш ўринларини яратиш (меҳмонхона, транспорт, овқатланиш, экскурсия хизматлари каби кўплаб соҳаларга бевосита таъсир кўрсатади); кичик бизнесни қўллаб-қувватлаш (хунармандчилик, маҳаллий сувенирлар ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш соҳаларида кичик ва ўрта бизнес субъектлари фаолиятини ривожлантиради); солиқ тушумларини ошириш (туризм фаолияти орқали давлат бюджетига солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар орқали маблағлар тушади) каби омиллар фаоллашади; **учинчидан, туризмнинг ижтимоий ривожланишга ҳиссаси ортиб боради**: аҳоли фаровонлиги ошади (янги иш ўринлари ва иқтисодий фаоллик орқали аҳолининг турмуш даражасини оширади); маданий алмашинув амалга оширилади (хорижий туристлар билан мулоқот маҳаллий аҳолига бошқа маданиятлар билан танишиш имкониятини беради); таълим ва малака ошириш (туризм соҳасида малакали мутахассислар тайёрлаш учун таълим дастурлари ва ўқув марказларини ривожлантиришга тurtки беради); инфратузилмани яхшилаш жараёнлари фаоллашади, яъни ҳудудда транспорт, коммуникация, тиббий хизматлар ва бошқа ижтимоий инфратузилма объектларининг ҳолатини яхшилади.

Бундай натижаларга эришиш учун маъмурий ва ҳуқуқий омилларни яхшилаш муҳим аҳамиятга эга. Мазкур омиллар ва уларнинг моҳиятини қисқача таҳлил қилиш мақсадга мувофиқ келади, деб ўйлаймиз. Улар қуйидаги жадвалда ўз аксини топган (жадвал №1).

3 Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарори, 28.09.2022 йилдаги 545-сон//
<https://lex.uz/uz/docs/6212913>

Қорақалпоғистонда туризм фаолиятини такомиллаштиришнинг маъмурий ва ҳуқуқий омиллари

Омиллар	Маъмурий чора-тадбирлар	Ҳуқуқий чора-тадбирлар
Туризм инфратузилмаси	Туризм объектларини қуриш ва модернизация қилиш.	Инвестицияларни жалб қилишга оид қонунларни такомиллаштириш.
Молиявий қўллаб-қувватлаш	Туризм лойиҳалари учун субсидия ва грантлар ажратиш.	Солиқ имтиёзлари ва молиявий рағбатлантириш механизмларини яхшилаш.
Маъмурий соддалаштириш	Виза бериш тартибини соддалаштириш.	Эко ва агротуризмни ривожлантиришга оид қонунчиликни янада такомиллаштириш.
Қўллаб-қувватловчи институтлар	Туризм агентликлари ва ассоциациялари ташкил қилиш.	Туризмни ривожлантиришга қаратилган давлат дастурларини тизимли равишда ишлаб чиқиш ва амалаг ошириш.
Туризм маҳсулотларини тарғиб қилиш	Маҳаллий ва халқаро кўرғазмаларда қатнашиш.	Туризм маркетинги ва брендингга оид меъёрий ҳужжатлар тартиботини ва ижро механизмларини такомиллаштириб бориш.
Кадрлар тайёрлаш	Туризм соҳасида кадрлар малакасини ошириш дастурлари.	Касбий таълим ва ўқув курсларини ташкил қилишга оид қонунларни такомиллаштириш ва уларнинг ижросини таъминлаш.

(жадвал 2)

Мазкур жадвалдан кўриниб турибдики, Қорақалпоғистонда туризмни ривожлантириш учун маъмурий ва ҳуқуқий омиллар ўзаро мустаҳкам боғлиқдир. Маъмурий чора-тадбирлар туризм инфратузилмасини янгилаш, молиявий қўллаб-қувватлаш, маъмурий жараёнларни соддалаштириш, қўллаб-қувватловчи институтларни ташкил қилиш, туризм маҳсулотларини тарғиб қилиш ва кадрлар тайёрлаш каби йўналишларни ўз ичига олса, ҳуқуқий чора-тадбирлар инвестицияларни жалб қилиш, солиқ имтиёзлари ва молиявий рағбатлантириш, эко ва агротуризмни ривожлантиришга оид қонунчиликни шакллантириш, давлат дастурларини ишлаб чиқиш, туризм маркетинги ва брендингга оид меъёрий ҳужжатлар қабул қилиш ҳамда касбий таълим тизимини ривожлантиришга қаратилган.

Шунингдек, туризм лойиҳалари учун субсидия ва грантлар ажратилиши, маҳаллий ва халқаро кўрғазмаларда қатнашиш, виза бериш тартибини соддалаштириш каби чоралар ҳам Қорақалпоғистоннинг туризм соҳасидаги жозибadorлигини оширишга хизмат қилади.

Ушбу маъмурий ва ҳуқуқий ёндашувлар интеграция қилинган ҳолда амалга оширилса, Қорақалпоғистонда туризмни барқарор ва тизимли ривожлантиришга катта

туртки бўлади. Соҳа фаолиятини янада такомиллаштириш қуйидаги чора-тадбирларни амалга оширишни назарда тутати, деб ўйлаймиз.

Биринчидан, *инфратузилмани яхшилаш*, яъни туристик йўналишлар бўйлаб йўлларни таъмирлаш ва янги йўлларни қуриш, жамоат транспорти ва хусусий такси хизматларини ривожлантириш; меҳмонхона ва овқатланиш хизматларини яхшилаш, яъни турли даражадаги (уч, тўрт ёки беш юлдузли) меҳмонхоналар, кемпинглар, ресторанлар ва кафеларни очиш, уларнинг хизмат кўрсатиш сифатини ошириш; туристлар учун ахборот марказлари ва гид хизматларини ташкил этиш муҳим аҳамиятга эга, зеро ривожланган мамлакатлардан ташриф буюрган сайёҳлар учун бундай қулайликлар одатий бўлиб, бу борадаги ноқулайликлар уларни махкур ҳудудларга интилишини пасайтириши мумкин.

Иккинчидан, *туризм турларини ривожлантириш*, хусусан экотуризмни - Орол денгизи ҳудуди, Устюрт платоси, «Сўх» ва «Жарқудуқ» қўриқхоналари каби табиий ҳудудларда сайёҳлик маршрутларини ташкил этиш; маданий ва тарихий туризмни, яъни Қадимий Хоразм, Мўйноқ тарихи, Савицкий музейи каби объектларни тарғиб қилиш; сув туризмни ривожлантириш: Амударё ва Орол денгизи ҳудудида сув спорти ва саёҳатлар ташкил этиш; агротуризмни тарғиб қилиш, яъни маҳаллий деҳқон хўжалиқларида меҳмонлар учун турли (ўсимлик экиш, чорвачилик, миллий таомлар тайёрлаш) каби қишлоқлар машғулотларни ташкил қилиш туризм фаолиятини янада такомиллаштириши шубҳасиздир.

Учинчидан, давлат ривожланиши стратегиясидаги муҳим вазифалардан бири – инсон капиталини ривожлантириш доирасида туризм соҳасида ҳам *малакали кадрларни тайёрлаш* – энг долзарб масалалар қаторида, зеро ҳар қандай фаолиятни такомиллаштиришнинг муҳим механизми – кадрлар/ходимларнинг билим ва малакаси. Бу ўринда туризмга ихтисослаштирилган коллежлар ва университетлар билан ҳамкорлик қилиш, туризм менежери, гид, туropolератор ва меҳмонхона ходимлари учун ўқув курслари сифатини ва билим бериш даражасини яхшилаш зарур тадбирлардан. Бундан ташқари, маҳаллий аҳолини ўқитиш, яъни сайёҳлар билан мулоқот қилиш маданияти, хорижий тилларни ўрганиш, хизмат кўрсатиш соҳасидаги билимларни аҳолига етказиш ҳам мақсадга мувофиқ келади.

Тўртинчидан, *маркетинг ва тарғибот ишларини янада яхшилаш* мақсадга мувофиқ келади. Онлайн платформалар ва ижтимоий тармоқларда рекламани кучайтириш орқали Қорақалпоғистоннинг сайёҳлик салоҳиятини жаҳонга тарғиб қилиш; халқаро кўргазмалар ва форумлар орқали минтақанинг сайёҳлик имкониятларини намойиш этиш; туристик масканларни кўрсатувчи реклама роликлари ва фотогалереялар яратиш каби чора-тадбирлар шулар жумласига киради.

Бешинчидан, *ҳуқуқий-маъмурий чораларни амалга ошириш*, яъни инвестиция муҳитини ва ҳуқуқий тартиботини яхшилаш, туризм инфратузилмасига сармоя киритишни қўллаб-қувватлаш учун энгилликлар яратиш; туризм соҳасида иш бошламоқчи бўлган тадбиркорларга солиқ имтиёзлари ва субсидиялар бериш; туристлар учун визаларни расмий-лаштириш жараёнини соддалаштириш, электрон виза ва энгиллаштирилган чегара назоратини тадбиқ қилиш каби чораларни амалга ошириш ҳам фойдадан ҳоли бўлмайди.

Олтинчидан, миллий анъаналар, рақслар, мусиқа ва миллий таомлар фестивалларини ўтказиш; спорт мусобақалари, Амударёда қайиқлар пойгаси, веломарафонлар ва саёҳатлар ташкил қилиш; илмий ва маданий форумлар ўтказиш, хусусан, Савицкий музейи ва бошқа маданий объектлар базасида халқаро конференциялар ўтказиш ҳам туризм соҳаси фаолиятини янада такомиллаширишда муҳим аҳамият касб этади.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, 28.01.2022 йилдаги ПФ-60-сон// <https://lex.uz/docs/5841063>
2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарори, 28.09.2022 йилдаги 545-сон// <https://lex.uz/docs/6212913>
3. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарори, 28.09.2022 йилдаги 545-сон// <https://lex.uz/uz/docs/6212913>